

A INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO A PARTIR DE UMA VISÃO FILOSÓFICA LIBERTÁRIA

VOLUNTARY INTERRUPTION OF GESTATION FROM A LIBERTARIAN PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE

Everson Alves da Silva¹

RESUMO:

O presente estudo tem como objeto de análise o pensamento filosófico libertário, como filosofia política, assim como qual a influência deste pensamento na questão da interrupção voluntária da gestação como um direito da mulher. Tem como problema de pesquisa a seguinte indagação: A visão da justiça libertária em relação à interrupção voluntária da gestação como um exercício da autonomia individual e dos direitos reprodutivos da mulher está influenciando o debate, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre a legalização e regulamentação do aborto² no Brasil? O desdobramento do estudo busca trazer elementos doutrinários que expliquem qual a ideia defendida pela filosofia libertarista, mormente sobre o tema interrupção voluntária da gestação, traçando uma linha desde o surgimento do pensamento libertário nos séculos XVII e XVIII até os dias atuais. O estudo ainda abordará o tema do princípio da liberdade sexual e da questão da interrupção voluntária da gestação na visão do libertarismo, e, a partir deste ponto, analisaremos o entendimento que vem nascendo no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o julgamento de casos envolvendo o tema em questão. Para realização do presente estudo utilizou-se o método hipotético-dedutivo, a partir de uma ideia de que o libertarismo tem influenciado o debate acerca da legalização da interrupção voluntária da gestação, uma vez que entende o direito de liberdade como um princípio individual absoluto, e, assim sendo, a mulher teria o direito de deliberar a respeito da interrupção ou não da gestação, sem interferência do Estado. O presente estudo será desenvolvido a partir de pesquisa em material bibliográfico, de caráter qualitativo e natureza exploratória, com consulta em livros, artigos, dissertações, revistas, além de repositórios de jurisprudência.

PALAVRAS-CHAVE:

Aborto. Gravidez. Interrupção. Libertarismo. Liberdade individual.

¹ Mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade do oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Ciências Jurídicas para a Magistratura pela Universidade do Contestado (UNC) em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC). Servidor Público Estadual do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, lotado na Comarca de Videira. Docente nos componentes de Direito Penal e Processual Penal da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), campus Videira. Contato: everdir@hotmail.com. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3496-1964>

² A expressão aborto, segundo DWORKIN (1994, p. 1), significa “matar deliberadamente um embrião humano em formação”. Neste estudo a expressão aborto será utilizada como interrupção voluntária da gestação, quando a mulher delibera por decidir encerrar uma gestação de forma intencional, fora das hipóteses previstas no Código Penal.

ABSTRACT:

The present study has as an objective to analyze the libertarian philosophical thought, as politics philosophy, as the influence of this thought in the pregnancy voluntary interruption as a woman right. It has as a research problem this inquiry: The vision of libertarian justice related to pregnancy voluntary interruption as prosecute of individual autonomy and the women reproductive rights is influencing the discussion, within the scope of jurisprudence in The Federal Court Justice, about legalization and regulation about abortion in Brazil? This study try to bring doctrinal elements that explain what is the idea defended by libertarian philosophy, and so, about the topic pregnancy voluntary interruption, tracing the time line since the beginning of libertarian thoughts in XVII and XVIII century through nowadays. This study also will be about the sexual freedom topic and the question of volunteer interruption in the libertarianism vision, and from this point, we'll analyze the understanding that has been born in the scope of jurisprudence in The Federal Court Justice involving this topic. To do the present study it was used deductive hypothetical method, from the idea that the libertarianism has influenced the discussion about pregnancy voluntary interruption legalization, once you understand the freedom right as absolute individual principle, and by this side, the woman has the right to deliberate about pregnancy interruption or not, without the state interference. The present study will be developed from research in bibliographic material, qualitative character and exploratory kind, with search in books, articles, dissertations, magazines and jurisprudence repositories.

KEY WORDS:

Abortion. Pregnancy. Interruption. Libertarianism. Individual Freedom.

1. INTRODUÇÃO:

O libertarismo, também conhecido como sendo uma corrente do liberalismo trata-se de um movimento da filosofia política que defende a liberdade como um princípio central (NETO e SARMENTO, 2014). A expressão libertarismo possui adaptação por razões históricas; o que hoje é conhecido como libertarismo é, na realidade, o liberalismo clássico. Aqueles conhecidos como libertários eram liberais opostos às ideologias conservadoras, monárquicas e absolutistas. O que hoje conhecemos como libertarismo na realidade trata-se da filosofia liberal originária, no caso, o liberalismo (TESÓN, 2001).

A fim de dar início ao estudo, vamos tratar da ideia libertária a partir do seu nascimento com os movimentos liberais clássicos dos séculos XVII e XVIII, no ocidente. O movimento liberal clássico pode ser classificado como uma verdadeira revolução libertária contra a chamada velha ordem, no caso, aquela que impunha um Estado central

e absolutista. Os objetivos dos libertários era promover a liberdade individual (ROTHBARD, 2013).

Na segunda seção o presente estudo vai tratar da evolução do chamado estado de natureza até o desenvolvimento da sociedade civil. Imprescindível pesquisar a respeito dessa transição para que se entenda o ideal libertário e o surgimento do estado mínimo. Os ideais libertários deitam suas raízes no surgimento do estado-civil, a partir do momento em que o indivíduo delibera por abrir mão de parcela mínima de sua liberdade para formar uma comunidade e ter a garantia de que não terá seus direitos violados.

O estado de natureza caracteriza-se pela ausência de uma sociedade política. Em estado de natureza o indivíduo exerce sua liberdade de forma absoluta e possui plena capacidade para decidir suas ações e dispor de seus pertences sem a influência de terceiros; a limitação do exercício da vontade deve obedecer ao chamado direito natural. Minha liberdade vai até onde nasce a liberdade do outro. Considerando a plena liberdade dos indivíduos, a possibilidade de usurpação dos chamados direitos naturais é questão presente. A partir de então, nasceu a ideia da necessidade de formar-se uma comunidade, quando cada indivíduo abre mão de parcela de sua liberdade em prol da sociedade civil e outorga à sociedade o poder de exercer o controle dessa parcela de direitos. Não tinha a sociedade o poder de limitar a liberdade; o seu poder limitava-se a garantir o pleno exercício do direito de um cidadão sem a violação do direito do outro (LOCKE, 1994).

Na terceira seção vamos discorrer acerca da liberdade individual, tratando do princípio da liberdade de si, da autopropriedade. Na visão libertária todo indivíduo tem o direito de viver e conduzir sua vida da forma como bem pretender, contudo, esse exercício da liberdade não pode interferir no direito e na liberdade de outrem. Para os libertários, o Estado não outorga direitos ao indivíduo, pois, a função do Estado é de garantir os direitos naturais, aqueles do estado de natureza; é de garantir que o exercício desses direitos não sofra interferência ilegítima de terceiros.

Segundo o princípio da autopropriedade, cada indivíduo possui a propriedade de si mesmo, de seu próprio corpo e de sua mente, logo, são soberanos para decidir, livremente, como gerir sua vida e controlar o próprio corpo sem a interferência de terceiros, inclusive do Estado (ROTHBARD, 2013).

Evoluindo, na quarta seção deste estudo vamos tratar do tema liberdade sexual, trazendo uma linha evolutiva do pensamento a partir dos tempos de antanho até os dias

atuais. A pesquisa pretende demonstrar que a evolução do pensamento fez surgir ideias e movimentos que defendem a liberdade sexual, deixando para trás a ideia de que a mulher era propriedade do marido e que o sexo, na visão libertária, trata-se de ato exclusivamente privado da vida e que não deve sofrer intervenção do Estado.

Por fim, o presente estudo vai analisar a questão da interrupção voluntária da gestação a partir de uma visão libertária. Buscar-se-á entender essa interrupção como um direito da mulher, considerando o princípio da propriedade de si. Buscar-se-á entender também qual a visão da justiça libertária em relação à interrupção voluntária da gestação como um exercício da autonomia individual e dos direitos reprodutivos da mulher e se esta visão está influenciando o debate sobre a legalização e regulamentação do aborto no Brasil.

A escolha do tema funda-se, basicamente, em uma razão filosófica-política, além de moral-cultural, pois, o tema interrupção voluntária da gestação sempre foi visto como um tabu que impulsiona diversas discussões.

O presente estudo será desenvolvido a partir de pesquisa em material bibliográfico, de caráter quantitativo e natureza exploratória, com consulta em livros, artigos, dissertações, revistas, além de repositórios de jurisprudência.

2. DO LIBERTARISMO

A ideia libertária, segundo a história revela, tem como ponto de partida os movimentos liberais clássicos dos séculos XVII e XVIII, no ocidente, em específico a Revolução Inglesa do século XVII. O movimento liberal clássico foi considerado uma poderosa revolução libertária contra a chamada velha ordem, que impunha um Estado central de caráter absolutista que tinha como governante o rei, que fundamentava seu poder no direito divino. O objetivo dos liberais era o de promover a liberdade individual em todos os seus aspectos, ou seja, na ordem econômica, no mercado e nas liberdades pessoal e civil. (ROTHBARD, 2013).

O libertarismo, também conhecido como libertarianismo, é considerado uma filosofia política (TÉSON, 2001). O libertarismo é apregoado como uma vertente do liberalismo e tem como foco central a economia e a proteção de direitos patrimoniais; o libertarismo se contrapõe à intervenção estatal nas esferas da economia e até mesmo em

eventuais políticas distributivas de renda, pois, defende a existência de um Estado mínimo (SOUZA NETO e SARMENTO, 2014).

Cesar Augusto Lunkes (2023, p. 3), quando discorre sobre o libertarismo, anota que:

O libertarismo é uma filosofia política que defende a liberdade como direito fundamental absoluto que não admite qualquer tipo de limitação ou interferência. A defesa da liberdade e da autonomia, como princípios nucleares dos direitos individuais, traz consigo o ideal libertarista de que a liberdade é um direito absoluto, que sobreleva os demais direitos individuais e, portanto, não admite qualquer ingerência estatal. Para os libertários, o exercício absoluto da liberdade é condição necessária para a existência de uma sociedade justa.

Como bem apontado pelo autor antes mencionado, para o libertarismo a liberdade é tida como um direito fundamental absoluto, e, o Estado não deve interferir no exercício dessa liberdade, pois, a possibilidade de o sujeito exercer de forma absoluta o seu direito de liberdade é pilar fundamental para a existência de sociedade legítima (LUNKES, 2023).

Muito embora o pensamento liberal clássico tenha como ponto de nascimento a Inglaterra, ele veio a atingir seu desenvolvimento mais consistente e radical nos Estados Unidos (ROTHBARD, 2013).

Segundo Fernando R. Tesón: “La palabra *libertarismo* es poco elegante y artificial. Su adopción responde a razones históricas. Lo que hoy conocemos como libertarismo es en realidad el *liberalismo clásico*, y muchos prefieren utilizar esta expresión.” (2021, p. 117).

A expressão libertarismo tem como ponto de origem os Estados Unidos. Por razões não esclarecidas a expressão liberalismo começou a apresentar uma ideia nova, divorciada da outrora concepção liberal originária que carregava. Dentre as novas ideias destaca-se a defesa de um papel forte para o Estado, propostas de vastas redistribuições de renda, o que fez com que os liberais originários perdessem o privilégio de serem chamados de liberais. Embora grandes liberais clássicos como Hayek e Friedman tenham lutado para retomarem o uso do termo, não obtiveram êxito, razão pela qual houve a alteração do termo liberalismo por libertarismo. (TESÓN, 2021, p. 117-118).

Essa tensão existente entre liberais ocorreu somente nos Estados Unidos. Na Europa, por seu turno, são conhecidos como libertários os liberais clássicos, pois, não

registrada eventual divergência de ideias no seio da corrente filosófica (TESÓN, 2001, p. 118).

O libertarianismo prega que a liberdade é o bem essencial do homem e que a intervenção estatal sobre essa liberdade deve ser mínima. O Estado deve ser mínimo e o homem possui a liberdade de ser livre e decidir de que forma pretende viver sua vida e exercer sua liberdade, desde que respeite e não interfira na liberdade do outro (LOCKE, 2001).

A partir da ideia de estado mínimo, a filosofia política conhecida como libertarianismo repousa em três pilares: amplas liberdades individuais, tanto civis quanto políticas e econômicas; mercados livres e, por fim, um papel moderado para o Estado. Essas seriam as ideias comuns do libertarismo (TESÓN, 2001, p. 117).

Para Michael J. Sandel: “Apenas um Estado mínimo – aquele que faça cumprir contratos, proteja a propriedade privada contra roubos e mantenha a paz – é compatível com a teoria libertária dos direitos. Qualquer Estado que vá além disso é moralmente injustificável”. (2012, p. 79).

Considerando o objeto deste estudo limitaremos a análise da ideia libertarista no que pertine às liberdades individuais, mormente a liberdade sexual da mulher, sua autonomia individual e seus direitos reprodutivos.

3. DO ESTADO DE NATUREZA À SOCIEDADE CIVIL

Os ideais libertários fincam suas raízes no surgimento do estado-civil, quando o homem abre mão de parcela mínima de sua liberdade para formar uma comunidade e ter a garantia de que não terá seus direitos naturais violados.

O estado de natureza representa a ausência de uma sociedade política; seria “o estágio pré-político e social do homem, embora este, mesmo em estado de natureza, não seja pensado como “selvagem”, sendo o mesmo que vive em sociedade” (STRECK, 2014, p. 26).

Vivendo em estado de natureza o homem é absolutamente livre para decidir suas ações, assim como para dispor de seus bens e de sua pessoa como bem entender, desde que, por óbvio, obedeça aos limites do direito natural. Inexiste no estado de natureza a

obrigação de solicitação de autorização para o exercício da vontade (LOCKE, 2001, p. 83).

Robert Nozick em sua obra *Anarquia, Estado e Utopia*, anota que:

Os indivíduos encontram-se em um “estado de liberdade perfeita para organizar seus atos e dispor de seus bens e pessoas como julgarem conveniente, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir licença ou depender da vontade de qualquer outro homem” (sec4). Os limites da lei da natureza estabelecem que “ninguém deve prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou propriedade” (sec. 6). (NOZICK, 1991, p. 25).

Segundo se infere dos dizeres de Nozick, os indivíduos possuem a liberdade para bem organizar seus atos e dispor de seu patrimônio da forma como melhor lhes aprouver. As leis da natureza traçam limites que devem ser observados pelos indivíduos. “Os limites da lei da natureza estabelecem que “ninguém deve prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou propriedade”” (NOZICK, 1991, p. 25).

Ocorre que determinadas pessoas estão propensas a transgredir as regras das leis da natureza e violar direito de terceiros; algumas pessoas passam a transgredir as regras, ““usurpando direitos de outrem... e prejudicando-se mutuamente” e, como reação, pessoas podem defender-se ou defender outras pessoas contra os usurpadores desses direitos.” (NOZICK, 1991, p. 25).

A partir dessa questão, no caso, da existência de usurpação dos direitos naturais e da violação dos direitos de terceiros, nasceu a ideia da necessidade da formação de uma comunidade, quando cada indivíduo abriria mão de parcela de sua liberdade para formar uma sociedade civil e outorgar poderes à sociedade que exercerá o controle dessa parcela de direitos.

No estado de natureza, como se tem afirmado, todos os homens são livres, iguais e independentes; nenhum homem livre deve ser retirado deste estado em que vive a fim de ser submetido ao poder de outro, salvo se assim o consentir. A maneira viável pela qual alguém abra mão de sua liberdade e se coloca sob as limitações de terceiro é através de um acordo de previamente estabelecido. “Quando qualquer número de homens decide constituir uma comunidade ou um governo, isto os associa e eles formam um corpo político em que a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante.” (LOCKE, 2001, p. 139).

O homem abre mão de sua plena liberdade, aquela vivida no estado de natureza, cedendo parte para a comunidade, a fim de assegurar que outros não invadam a sua esfera

de direitos, pois, quando todos são iguais existe uma tendência ao abuso da liberdade. “Isso faz com que ele deseje abandonar esta condição, que, embora livre, está repleta de medos e perigos contínuos”. (LOCKE, 2001, p. 156).

O pacto firmado entre os cidadãos atua como verdadeiro “instrumento de passagem do momento “negativo” de natureza para o estágio político (social); serve, ainda, como fundamento de legitimação do “Estado de Sociedade” (STRECK, 2014, p. 27-28)

Nessa transição de estado de natureza para estado civil, que tem como mediador uma espécie de contrato social, garante-se a permanência dos direitos naturais preexistentes, os quais devem ser garantidos de forma mais eficaz. “Assim, o conteúdo do Contrato Social será construído pelo conjunto de direitos naturais presentes no EN, os quais irão traçar os limites do poder Soberano no Estado Civil”. (STRECK, 2014, p. 29).

Verifica-se, pois, que o indivíduo que vivia em estado de natureza apenas cedeu parte de sua liberdade à sociedade civil, a fim de que esta garantisse o pleno exercício das liberdades. Não detinha a sociedade o poder de limitar a liberdade, mas, garantir o pleno exercício dessa liberdade sem violação ao direito do outro.

A liberdade somente pode sofrer interferência do poder político caso esse poder tenha adquirido a legitimidade a partir do consentimento dos indivíduos detentores desse direito. Para que alguém seja despojado de sua liberdade natural e passe a sofrer limitações da sociedade civil, deve existir um acordo entre os indivíduos que se associam em comunidade.

Traçadas essas linhas preliminares e introdutórias acerca do surgimento da sociedade civil, de ora em diante vamos analisar a política libertária que comunga dos mesmos princípios e dos ideais de outrora. A liberdade é, pois, o pilar central do libertarismo.

4. DA LIBERDADE INDIVIDUAL: DA PROPRIEDADE DE SI.

Para os libertários todo indivíduo tem o direito de viver e conduzir sua vida da forma e com as intenções pessoais que pretender, desde que o exercício de sua liberdade não interfira com o direito de outrem.

Não obstante a existência de divergência entre os libertários em determinados pontos, mormente com relação ao tamanho do Estado, existem pontos fundamentais em

que a coincidência de ideias está presente. Dentre aludidos pontos o compromisso com uma ampla proteção de direitos individuais tradicionais como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, além da proteção contra a tortura e a liberdade de comportar-se da forma como pretende merecem destaque (TESÓN, 2001).

Os indivíduos são verdadeiros proprietários de direitos, e, considerando a força e o alcance dos direitos na visão libertária, conclui-se que o Estado deve ser mínimo, limitado às “funções restritas de proteção contra a força, o roubo, a fraude, de fiscalização do cumprimento de contratos e assim por diante”. O Estado mais amplo violará direitos dos indivíduos de não serem obrigados a fazer aquilo que não pretenderem; o Estado mínimo é a medida mais adequada (NOZICJ, 1991, p. 9).

A atuação governamental seria limitada à tutela dos direitos natos de cada indivíduo, com o fim precípua de conter o uso ilegítimo da força pelos cidadãos, e, caso o Estado exerça funções outras, diversas da segurança interna e externa, sua atuação não será considerada legítima, pois, estaria por imiscuir-se nos direitos dos cidadãos (BRANDÃO, 2019).

Verifica-se, pois, que o pressuposto da liberdade individual repousa no fato de que cada indivíduo, para o libertarismo, é proprietário de si e de seu próprio corpo, e, dessa forma, pode adotar as medidas que entender pertinentes para o seu bem-viver, desde que as medidas adotadas não sejam capazes de violar direito de terceiro. O Estado não outorga direitos aos indivíduos, mas somente garante que os direitos naturais possam ser exercidos sem a interferência ilegítima de terceiros.

Nas palavras de Rodrigo Brandão “dos postulados da propriedade sobre si mesmo, da igualdade perante a lei e da não agressão, decorre a proteção da vida, integridade física, liberdade e propriedade como direitos naturais do indivíduo intangíveis ao Estado” (BRANDÃO, 2019, p. 502).

John Locke, quando escreveu o segundo tratado sobre o governo, anotou que “ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa; sobre esta ninguém tem qualquer direito, exceto ela” (LOCKE, 1994, p. 98).

Murray N. Rothbard, ao tratar da questão da propriedade de si mesmo, anota que a teoria da propriedade pode ser aplicada a diferentes categorias de propriedade, e, nesse sentido, dispõe que “O axioma fundamental da teoria libertária é que cada pessoa dever

ser um autoproprietário e que ninguém tem o direito de interferir nesta autopropriedade. Segue-se imediatamente disto a total ilegitimidade da propriedade de pessoa sobre a outra”. (ROTHBART, 2010, p. 121).

Vergaglione, apud Lunkes (2023, p. 9), sobre o princípio em tela, acrescenta:

Autopropriedade significa que cada indivíduo é o dono absoluto de si mesmo, isto é, de seu próprio corpo e mente. Os indivíduos são soberanos sobre si mesmos. Isso implica que todos devem poder decidir livremente, sem interferência externa, o que fazer consigo mesmos e com suas vidas; isto é, controlar o próprio corpo sem intrusão coercitiva. A vida e o corpo das pessoas não podem ser usados por outros, incluindo autoridades públicas, para promover seus próprios fins (2020, p. 4, tradução nossa).

Considerando os fundamentos citados acima, podemos concluir que a liberdade individual confere ao indivíduo um direito de autopropriedade, e, a partir dessa ideia, cada indivíduo tem o direito de agir da forma como lhe aprouver sem que haja interferência de terceiros, inclusive do Estado. “Todo homem tem um direito absoluto ao controle e à posse de seu próprio corpo” (ROTHBART, 2010, p. 121).

5. DA LIBERDADE SEXUAL

A liberdade sexual nem sempre foi vista como uma questão comum e de fácil discussão. Embora o sexo seja considerado uma prática universal, ele também tem sua história. A forma como a liberdade sexual é pensada hoje difere da forma como era pensada e discutida nos tempos antigos.

Michel Foucault³ discorre que:

Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. (1988, p. 9).

³ Michel Foucault foi um filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor Francês. Mostra-se importante trazer para o debate as ideias de Foucault em razão deste ser conhecido por suas análises sobre poder, controle social e relações entre conhecimento e poder. Ainda, é de Foucault a ideia de biopoder, quando ele examinou a forma como instituições modernas controlam e passam a regular os corpos dos indivíduos (SILVA, 2018).

A questão da sexualidade era vista como um tabu. A história revela que desde o início da história humana civilizações editaram leis que puniam ao menos alguns tipos de imoralidade sexual. O principal objetivo dessas leis era proteger a honra, além dos direitos de propriedade de pais, maridos e até mesmo de grupos que ostentavam condição social mais elevada. Até mesmo a igreja cristã endossava a ideia de moralidade sexual (DABHOIWALA, 2013).

Durante o transcorrer da história a punição pública de homens e mulheres, em razão da prática do sexo, era medida considerada normal. Por vezes as punições era severas, outras, menos, contudo, qualquer ato sexual realizado além do casamento era considerado ilegal. A igreja, o Estado e pessoas comuns empreendiam esforços para suprimir e punir o sexo, pois, na visão conservadora, as relações consideradas ilícitas tinham o condão de despertar a ira divina, impedindo a salvação e ferindo as relações pessoais (DABHOIWALA, 2013).

Com o passar dos tempos e a evolução da sociedade a questão da liberdade sexual foi ganhando novos contornos; o sexo que, outrora, era visto apenas como uma forma de proporcionar a gravidez e procriação, hoje é visto com outros olhos. “O sexo causal agora é mais corriqueiro do que nunca. O uso em massa da contracepção artificial dissociou o sexo, e o prazer, da gravidez e procriação, de modo mais completo do que jamais acontecera antes”. (DABHOIWALA, 2012, p. 272).

Com a evolução da questão do tratamento da liberdade sexual das mulheres, e, ainda, com o surgimento dos movimentos feministas, essas deixaram de ser consideradas propriedade dos maridos, e, a partir de então, começou a tornar-se possível o exercício dos direitos sexuais de uma maneira mais livre, desligada de qualquer ideia de moral pública ou interesse público.

A partir de uma visão libertária, todas as maneiras para se expressar a relação sexual são permitidas, contudo, há necessidade de que os envolvidos consentam na realização do ato. Para os libertários qualquer ato realizado entre dois adultos e desde que de maneira consensual, é classificado como um ato legal. O sexo é considerado, para os libertários, um ato exclusivamente privado da vida, logo, é intolerável que governantes venham a regulamentar eventual comportamento sexual (ROTHBARD, 2013).

Nas palavras de Rothbard (2013, p. 128):

Uma vez que o sexo é um aspecto exclusivamente privado da vida, é especialmente intolerável que os governos se atrevam a regulamentar e legislar sobre o comportamento sexual; ainda assim, este é um dos passatempos favoritos do estado. Ato violentos como o estupro, obviamente, devem ser classificados como crimes da mesma maneira que qualquer outro ato de violência cometido contra uma pessoa.

Com a evolução da ideia de sexualidade durante o passar dos tempos, conforme explorado acima, verifica-se que para o libertário a liberdade sexual é assegurada a todos os indivíduos. Ao Estado é vedado interferir na vida e no desenvolvimento sexual dos cidadãos. A mulher deixou de ser propriedade do homem e de ser instrumento para servir sua lascívia. A liberdade sexual pode ser exercida por ambos, homem e mulher, em igualdade de condições.

6. O INTERRUPTÃO VOLUNTÁRIA DA GESTAÇÃO NA VISÃO LIBERTÁRIA: UM DIREITO DA MULHER?

A interrupção voluntária da gestação sempre foi tema de discussão sensível, não obstante se trate de prática milenar, que possui registros de ocorrência nos tempos mais antigos da civilização. É tema que reclama atenção de inúmeros segmentos e conduz a debates vigorosos, mormente entre juristas, profissionais da medicina, religiosos e, ainda, feministas.

A discussão a respeito do tema ganhou vários vieses. Partidos políticos apresentaram arranjo em linha tradicional; para a esquerda as mulheres eram vítimas de injustiças tanto sociais quanto culturais, quando tinham impedido o exercício de uma maternidade livre e consciente; a igreja defendia que a vítima da interrupção voluntária da gestação eram os bebês. “De todo modo, a grande maioria dos políticos qualificava a interrupção da gravidez como um “drama”, uma “tragédia”, e era a maternidade que ocupava o centro das preocupações. Apenas algumas correntes laicas definiam o aborto como um direito civil, isto é, como uma questão de liberdade individual sobre a qual o Estado não deveria interferir (DEL RE, 2009, 24).

Verifica-se, pois, que cada organismo da sociedade possui uma visão acerca do tema objeto desta pesquisa. Considerando o objetivo do presente estudo a pesquisa vai limitar o tema da questão da interrupção voluntária da gestação a partir de uma ideia

libertária, que defende a liberdade individual como ponto central da autonomia da vontade; deixar-se-á para um estudo específico a questão relacionada aos polos políticos esquerda e direita. Ainda, mostra-se sem importância aqui discutir a respeito do início da vida do feto, assim como questões de cunho religioso.

Pelo princípio da liberdade o ser humano é proprietário de seu próprio corpo. É direito da mulher decidir o que acontece com seu corpo, logo, a interrupção voluntária da gestação seria um direito da mulher. Não se discute o direito à vida no caso do aborto, mas tão somente o direito ao uso do corpo de outra pessoa como forma de garantir o direito à vida. “O fato de se ter direito à vida não garante que se tenha nem o direito ao uso do corpo de outra pessoa nem o direito de ser autorizado a continuar a usá-lo – nem em caso de precisar dele para a vida em si”. (THOMSON, 2012, p. 154).

A questão central para uma análise a respeito da interrupção voluntária da gestação está no direito de autopropriedade que cada homem possui de si. Toda mulher possui o direito e domínio sobre seu corpo, e, a partir disso, de tudo que estiver dentro dele, incluindo o feto, pois, esse feto só está no útero materno porque houve o consentimento da gestante com aludida situação. Em entendendo a mulher por não mais desejar a presença do feto em seu interior, teria o pleno direito de proceder à expulsão dele de seu domínio. A interrupção voluntária da gestação não deveria ser considerado como um homicídio ou coisa do gênero, mas apenas a expulsão de “um invasor não desejado do corpo da mãe. Quaisquer leis restringindo ou proibindo o aborto são portanto invasões dos direitos das mães” (ROTHBARD, 2010, p. 160).

A doutrina que advoga o direito da mãe ao próprio corpo, e, a partir de então, o direito de decidir a respeito da interrupção da gravidez não está imune à críticas. Parcela dos estudiosos debatem que a mãe, de forma voluntária, consentiu com a concepção, logo, teria assumido verdadeiro compromisso com o feto, e, a partir de então, não teria o direito de violar o que nominam de contrato, produzindo o aborto (ROTHBARD, 2010).

Ponto central da discussão que pretende rebater o tema da existência do contrato está amparado no argumento que defende que ao consentir com a relação sexual a mãe não teria firmado nenhum contrato com o feto, mas, uma mera promessa, e, que promessa não é contrato. Ainda, anotam que não há que se falar em contrato quando o feto não pode ser considerado parte capaz de contratar de forma voluntária e consciente, logo, “não há

“contrato” aqui, já que o feto (óvulo fertilizado?) dificilmente pode ser considerado uma entidade contratante voluntária e consciente (ROTHBARD, 2010, p. 160).

Outro assunto de discussão entre os libertários e aqueles que não admitem o aborto é a questão do direito à vida do feto. Ocorre que para os libertários o argumento do direito à vida do feto é inadmissível de ser interpretado como um direito de obrigar alguém, no caso, a mulher, a prolongar aquela vida. Ao pensar defender o direito à vida em prejuízo do direito à liberdade da mulher, estaria ocorrendo verdadeira violação do direito de autopropriedade, base do pensamento libertário (ROTHBARD, 2010, p. 161).

6.1 A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO LIBERTÁRIO NO DEBATE SOBRE A LEGALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL: UM ESTUDO DE CASO.

A visão libertária a respeito do interrupção voluntária da gestação como um direito da mulher passou a influenciar o entendimento da justiça brasileira. Nosso Código Penal – Decreto Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – a partir do art. 124, prevê a possibilidade de punição daqueles que praticarem as condutas proscritas pelo ordenamento, no que pertine ao aborto.

A questão atinente à criminalização da interrupção voluntária da gestação chegou ao Supremo Tribunal Federal em duas situações bastante polêmicas. No primeiro caso, o tema foi tratada no âmbito da ADPF 54 onde se discutia a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo era tipificada como crime de aborto, nos termos dos artigos 124, 126, 128, incisos I e II do Código Penal (BRASIL, Supremo Tribunal Federal).

Uma segunda discussão se deu no âmbito do Habeas Corpus 124.306, do Rio de Janeiro, em que foi relator o Ministro Marco Aurélio e relator do acórdão o Ministro Roberto Barroso. No caso, a discussão se deu a respeito do cabimento da prisão preventiva de dois acusados pela prática do crime de aborto, tipificado no art. 126 do Código Penal⁴; na oportunidade o Ministro Roberto Barroso anotou ser necessário uma interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 124 e 126 do Código Penal –

⁴ BRASIL, Código Penal, art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante.

que tipificam o crime de aborto – a fim de excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre.

Embora o relator, Ministro Barroso, não tenha descrito em seu voto, de forma explícita, que adotava a visão libertária a respeito do tema em discussão naquela oportunidade, no caso, a interrupção voluntária da gestação, pelo teor dos fundamentos invocados como razão de decidir é possível extrair a ideia. Veja-se:

A criminalização viola, em primeiro lugar, a autonomia da mulher, que corresponde ao núcleo essencial da liberdade individual, protegida pelo princípio da dignidade humana (CF/1988, art. 1.º, III). A autonomia expressa a autodeterminação das pessoas, isto é, o direito de fazerem suas escolhas existenciais básicas e de tomarem as próprias decisões morais a propósito do rumo de sua vida. Todo indivíduo – homem ou mulher – tem assegurado um espaço legítimo de privacidade dentro do qual lhe caberá viver seus valores, interesses e desejos. Neste espaço, o Estado e a sociedade não têm o direito de interferir. (BARROSO, 2016, p. 9).

Ainda, anotou o Ministro que em se tratando de mulher, um aspecto central de sua autonomia é o poder que ela possui de controlar o próprio corpo e decidir as questões que lhe digam respeito, inclusive no que pertine à interrupção ou não da gravidez. Não teria o Estado o direito de impor à mulher, nas semanas iniciais de sua gestação, a obrigação de manter a gravidez, pois, ao assim agir, estaria pondo seu útero a serviço da sociedade. (BARROSO, 2016, p. 9).

Dentre os fundamentos invocados para o julgado do caso, segundo o acórdão, podemos citar: (a) a violação à autonomia da mulher, que tem sua liberdade individual protegida pelo princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1.º, III, da Constituição Federal de 1988; (b) a violação do direito à integridade física e psíquica da mulher; (c) a violação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher; (d) a violação à igualdade de gênero; (e) a discriminação social e o impacto desproporcional sobre mulheres pobres.

Ainda, arrematou o Ministro Barroso (2016, p. 12):

Em suma: na linha do que se sustentou no presente capítulo, a criminalização da interrupção da gestação no primeiro trimestre vulnera o núcleo essencial de um conjunto de direitos fundamentais da mulher. Trata-se, portanto, de restrição que ultrapassa os limites constitucionais aceitáveis.

Conforma acima adiantado, é possível identificar pelo acórdão lavrado que o ideal libertário já influencia a jurisprudência da nossa mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Embora a decisão não tenha sido proferida pelo órgão especial da corte, mas sim pela primeira turma, a questão da interrupção voluntária da gestação vista a partir do direito da mulher à sua liberdade individual de decidir pela gestação já está em pauta e conta com doutrinador de peso comungando da ideia, no caso, o Ministro Luís Roberto Barroso.

Após o entendimento firmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal houve a propositura da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 442, em 2017, pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – objetivando o reconhecimento da não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988. (LUNKES, 2023, p. 24).

A ADPF n. 442 ainda não teve seu mérito julgado. A relatoria, Ministra Rosa Weber, julgava procedente, em parte o pedido, para declarar a não recepção parcial dos arts. 124 e 126 do Código Penal, em ordem a excluir do seu âmbito de incidência a interrupção da gestação realizada nas primeiras doze semanas; a votação não foi concluída em razão do pedido de destaque formulado pelo Ministro Luís Roberto Barroso. Até a presente data o processo pende de julgamento definitivo. (BRASIL, STF, consulta processual).

A decisão proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 124.306, do Rio de Janeiro, não passou imune a diversas críticas, dentre as quais se destaca a questão do ativismo judicial. Sendo o aborto conduta criminal tipificada no Código Penal, as hipóteses de não punibilidade da conduta, tratadas como excludente de ilicitude, estão previstas na mesma legislação. O art. 128 do Código Penal prevê que não haverá punição para o aborto praticado por médico quando se tratar de aborto necessário, quando inexistir outro meio de salvar a vida da gestante, e, ainda, no caso de gravidez resultante de estupro. (BRASIL, Código Penal – Decreto Lei 2.848/1940).

O ativismo judicial, quando ligado ao sistema de justiça constitucional e ao Poder Judiciário, tem sido visto como uma conotação negativa. Ativismo judicial trata-se da atuação judicial “que ultrapassa os limites próprios e tradicionais do Judiciário ou da Justiça Constitucional. Em uma definição mais direta, ativismo judicial é a atividade

decisória judicial (ou de Tribunal Constitucional ad hoc do Judiciário) adotada com usurpação de funções ou excesso” (TAVARES, 2012, Epub: 148,1).

Verifica-se, portanto, que não há espaço para o judiciário inovar no ordenamento jurídico sob o amparo da interpretação conforme a constituição. Não pode uma questão de tamanho quilate ser tratado na esfera da judicialização da política ou do ativismo judicial, numa verdadeira supressão de competência do Poder Legislativo.

Considerando o princípio fundamental da separação dos poderes, o resultado obtido a partir de uma interpretação pode “subverter ou perturbar o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido”. Há necessidade de respeito pelo universo de competência fixado constitucionalmente aos demais poderes da república, por verdadeiro imperativo constitucional (SARLET, MARINONI E MITIDIERO, 2019, p. 293/294).

Embora a visão libertária a respeito da interrupção voluntária da gestação, conforme acima explicitado, esteja influenciando a discussão e a aplicação do direito brasileiro, tem-se que essa discussão deve ser levada a efeito, a princípio, pelo poder imbuído de tratar as questões atinentes à elaboração da lei, no caso, o Legislativo, sob pena de afronta ao sistema de divisão de poderes elencado pela Constituição Federal.

O Poder Legislativo possui a função legislativa que traduz-se na edição de atos legislativos de cunho primário, com capacidade de instituir direitos e criar obrigações. É nas casas legislativas que projetos de lei são apresentados e debatidos em suas comissões, assim como no plenário. (MENDES e GONET BRANCO, 2012 – Epub, 2619,1).

7. CONCLUSÃO

A filosofia libertária defende a existência de uma sociedade livre e o exercício da liberdade pelos indivíduos de forma ampla, sem a interferência de poderes constituídos. O presente estudo teve como objetivo analisar o pensamento filosófico libertário, como filosofia política, assim como qual a influência deste pensamento na questão da interrupção voluntária da gestação como um direito da mulher.

O ideal libertário teve como ponto de partida os movimentos liberais clássicos dos séculos XVII e XVIII, em específico a Revolução Inglesa do século XVIII. Para o momento libertário a liberdade individual é ponto fundamental, contrapondo-se à

intervenção estatal nas esferas da economia e até mesmo em eventuais questões envolvendo políticas distributivas e de renda.

O estado de natureza garante ao indivíduo a possibilidade de decidir suas ações de forma livre, assim como dispor de seus bens e de sua pessoa da melhor forma que entender, sem a necessidade de solicitar autorização para o exercício de sua vontade.

Considerando a possibilidade de transgressão das regras da natureza e a usurpação de direitos, os indivíduos concordam em abrir mão de parcela de sua liberdade a fim de formar uma comunidade, e, a partir de então, outorgaram à sociedade o exercício do controle dessa parcela de direitos.

A sociedade que se forma a partir da entrega de parcela da liberdade pelos cidadãos tem o poder de garantir o pleno exercício das liberdades, pelos indivíduos, sem a interferência de terceiros; não detinha a sociedade o poder de limitar a liberdade, mas tão somente o dever de garantir o pleno exercício do direito sem interferência de terceiros.

Entre os séculos XVII e XVIII surge, no ocidente, a ideia de libertarismo. O movimento liberal clássico foi considerado uma poderosa revolução libertária que se opunha à velha ordem, ao ideal de um Estado central de caráter absolutista. Os libertários pretendiam promover a liberdade individual em todos os aspectos, seja na ordem econômica, no mercado e nas liberdades pessoal e civil.

O libertarianismo defende que a liberdade é o bem essencial do homem e que a intervenção estatal deve ser mínima. O Estado deve ser mínimo. A partir do ideal de Estado mínimo, o libertarianismo sustenta três ideais: amplas liberdades individuais, tanto civis quanto políticas e econômicas; mercados livres e, por fim, um papel moderado para o Estado. Essas seriam as ideias comuns do libertarismo (TESÓN, 2001, p. 117).

Princípio central do libertarismo é a propriedade de si. A liberdade individual exercida pelo cidadão é base de sustentação do ideal libertário. O Estado possui legitimidade para agir, contudo, essa legitimidade é limitada à tutela dos direitos natos de cada indivíduo, com o fim de conter o uso ilegítimo da força.

Como detentor da liberdade individual e da propriedade de si, o indivíduo, na visão libertária, pode exercer seus direitos sexuais da forma como lhe aprouver. A questão da liberdade sexual também foi evolutiva, sendo primeiramente vista como um tabu, e, a história revela que desde o início da civilização humana havia leis que puniam ao menos alguns tipos de imoralidade sexual.

Com a evolução da sociedade a questão da liberdade sexual ganhou novos contornos; o sexo que antes era visto apenas como uma forma de proporcionar a gravidez e a procriação, em dias atuais passou a ser visto com outros olhos. As mulheres deixaram de ser consideradas propriedades do marido, tendo início o ideal de que o exercício dos direitos sexuais podem ser exercidos de maneira livre, desligada de qualquer ideia de moral pública ou de interesse público.

Com a evolução da questão do exercício da liberdade sexual tornou-se necessária a discussão a respeito do direito à interrupção voluntária da gestação, pois, sendo o ideal libertário pautado na ampla liberdade, sem interferência do Estado, forçar a mulher a suportar uma gravidez contra a sua vontade seria violar um princípio basilar assegurado desde os tempos em que os indivíduos viviam em estado de natureza.

A presente pesquisa não adentrou às discussões a respeito do início da vida do feto e tampouco em assuntos de cunho religioso. O objetivo do presente estudo foi o de analisar o pensamento filosófico libertário, como filosofia política, assim como verificar se esse pensamento está influenciando a discussão sobre a legalização da interrupção voluntária da gravidez como um direito da mulher.

As críticas a respeito do ideal libertário repousam no argumento de que a mulher, de forma voluntária, consentiu com a concepção, e, a partir de então, teria assumido verdadeiro compromisso com o feto, não tendo o direito de violar o que nominam de contrato. Rebatendo o argumento os libertários afirmam que inexistente qualquer contrato entre a mulher e o feto, mas somente uma promessa e que promessa não é contrato. Ademais, advogam que o feto não teria capacidade de contratar de forma voluntária e consciente.

Ainda, a questão debatida acerca do direito à vida do feto é rebatida pelos libertários no sentido de que a mulher não é obrigada, pelo princípio da plena liberdade, a abrigar alguém dentro de seu corpo a fim de prolongar sua vida. Ao pensar defender o direito à vida em prejuízo do direito à liberdade da mulher, estaria ocorrendo verdadeira violação do direito de autopropriedade, base do pensamento libertário (ROTHBARD, 2010, p. 161).

O pensamento libertário acerca interrupção voluntária da gravidez tem influenciado o pensamento jurídico, mormente no Brasil. A questão atinente à criminalização do aborto chegou ao Supremo Tribunal Federal em três situações, no caso,

no âmbito da ADPF 54 onde se discutia a questão da inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo era tipificada como crime de aborto, nos termos dos artigos 124, 126, 128, incisos I e II do Código Penal, e, ainda, no julgamento do HC 124.360, do Rio de Janeiro, quando a terceira turma do Supremo Tribunal Federal, em processo da relatoria do Ministro Marco Aurélio, entendeu, a partir de uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que seria possível a interrupção da gravidez, de forma voluntária, no primeiro trimestre da gestação, e, por fim, na ADPF 442, em 2017, objetivando o reconhecimento da não recepção parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição Federal de 1988.

Embora o Ministro, relator do acórdão do HC 124.360, do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso, não tenha descrito que adotava a visão libertária, os fundamentos da decisão revelam a ideia filosófica. O Ministro considerou que, em se tratando de mulher, um aspecto central de sua autonomia é o poder que ela possui de controlar o próprio corpo e decidir as questões que lhe digam respeito, inclusive no que pertine à interrupção ou não da gravidez.

A decisão não passou imune à críticas, dentre as quais se destaca a questão do ativismo judicial. Sendo o aborto conduta criminal tipificada no Código Penal, as hipóteses de não punibilidade da conduta, tratadas como excludente de ilicitude, estão previstas na mesma legislação. Assim, não há espaço para o judiciário inovar no ordenamento jurídico sob o amparo da interpretação conforme a constituição. Não pode uma questão de tamanho quilate ser tratado na esfera da judicialização da política ou do ativismo judicial.

Por derradeiro, o problema de pesquisa foi respondido de forma positiva, pois, conforme demonstrado, o ideal libertário já vem influenciando a discussão, na esfera da doutrina e da jurisprudência, a respeito do aborto como um direito à liberdade da mulher. Evidente que é necessário avançar na discussão, obedecendo os ditames traçados pela Constituição Federal. O princípio da separação dos poderes compõe o núcleo essencial da formação do Estado de Direito e é no âmbito do Poder Legislativo que o debate deve ser levado a efeito.

REFERENCIAS

- BARROSO, Luís Roberto. **Habeas Corpus 124.306**. Supremo Tribunal Federal.
- BRANDÃO, Rodrigo. **Entre a Anarquia e o Estado do Bem-Estar Social: Aplicações do Libertarianismo à Filosofia Constitucional**. Rio de Janeiro: Revista EMERJ, vol. 21, 2019.
- BRASIL, Supremo Tribunal Federal – STF. Praça dos Três Poderes, Brasília – DF – CEP 70175-900 – www.stf.jus.br.
- BRASIL, **Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código Penal.
- DABHOIWALA, Faramerz. **As origens do sexo: uma história da primeira revolução sexual**. Tradução de Rafael Montovani. 1.^a ed. São Paulo: Globo, 2013.
- DEL RE, Alisa. **Dicionário Crítico do Feminismo**. Organizadores: Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Doaré e Danièle Snotier. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: A vontade de saber**. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13.^a ed. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.
- LOCKE, John, 1632-1704. **Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil**. Tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. Rio de Janeiro: Vozes, 1994.
- LUNKES, Cesar Augusto. **A influência do libertarianismo no argumento da permissibilidade do aborto**. Curitiba: Revista Foco, vol. 16n7-070, 2023.
- MENDES, Gilmar Ferreira. GONET BRANCO, Paulo Gustavo. **Curso de direito constitucional**. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
- NOZICK, Robert. **Anarquia, Estado e Utopia**. Tradução: Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Joege Zahar Editor, 1991
- ROTHBARD, Murray N. **A Ética da Liberdade**. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010.
- ROTHBARD, Murray N. **Por uma nova liberdade: o manifesto libertário**. Tradução de Rafael de Sales Azevedo. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2013.
- SARLET, Ingo Wolfgang. **Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero**. – 8. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.
- SANDEL, Michael J. **Justiça: O que é fazer a coisa certa**. Tradução de Heloísa Matias e Maria Alice Máximo. 6.^o ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

SILVA, Dulcineia Rocha da. **Biopoder na concepção de Michel Foucault: O poder do Estado no controle da Sociedade.** Periagoge. UCB. V. 1, n. 1, 2018. ISSN 2675-3820. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/periagoge/article/view/8909>; acesso em 10/01/2023, às 21h53.

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. **Direito Constitucional: Teoria, história e métodos de trabalho.** 2.^a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luiz Bolzan de. **Ciência política e teoria do estado.** 8.^a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014.